

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIZANTINÍSTICA

nº 41

noviembre de 2022

Índice

- 1 **XXIV Congreso Internacional de Estudios Bizantinos**
por Sociedad Española de Bizantinística 2
- 2 **Βασίλειος Βασιλεύς: una decepción anunciada**
por Alfredo Calahorra Bartolomé 9
- 3 **La campaña de excavación de Éfeso 2022. Adentrándonos en Bizancio**
por Sabine Ladstätter, Helmut Schwaiger, Martin Steskal y Horacio González Cesteros 15
- 4 **Bizancio de actualidad: la identidad bizantina como alternativa a las identidades nacionales contemporáneas (con una referencia al caso de Ucrania)**
por Juan Signes Codoñer 26
- 5 **Bibliografía**
por Juan Signes Codoñer 34

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 41 (noviembre de 2022) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.13785772

XXIV Congreso Internacional de Estudios Bizantinos

Sociedad Española de Bizantinística
estudiosbizantinos@gmail.com

Entre el lunes 22 y el sábado 26 de agosto de 2022 se celebró en Venecia, con un año de retraso, el Congreso quinquenal de la *Asociación Internacional de Estudios Bizantinos* (AIEB), que inicialmente estaba previsto se celebrase en Estambul en agosto de 2021, pero que se canceló por la pandemia y el contexto político. El próximo tendrá lugar en Viena en 2026, de acuerdo con la periodicidad inicial, por lo tanto solo cuatro años después del que ahora concluye. El congreso de Viena estará organizado conjuntamente por la *Universidad de Viena* y la *Academia Austríaca de las Ciencias* y se celebrará entre los días 24-30 de agosto de 2026 bajo el lema *Byzantium Beyond Byzantium* (BBB).

Los organizadores de esta 24^a edición veneciana, y el presidente de la asociación italiana de Estudios Bizantinos, Antonio Rigo, deben ser felicitados efusivamente por la celebración de este congreso, que contó con 1.115 comunicaciones presentadas en sesiones simultáneas perfectamente organizadas y que pudieron seguirse online sin problemas técnicos para todos aquellos que lo solicitaron. Es verdad que las sesiones

Fig. 1. 24th International Congress of Byzantine Studies: *Byzantium – Bridge between worlds*

no fueron accesibles en abierto para los no inscritos, lo que provocó algunas quejas, pero es perfectamente lógico si suponemos que la costosa inscripción —que permitió financiar el congreso además de una cuantiosa ayuda y becas de la *AIEB* (50 becas de 500 euros)— daba derechos de asistencia que habrían resultado superfluos si el acceso hubiese sido libre.

La abundante información que se ha proporcionado sobre el congreso en la página oficial de la *AIEB* y en la del propio congreso, tanto en lo relativo a las sesiones académicas, como a las exposiciones que se celebraron, hacen superfluo que nos extendamos en estas páginas en detalles que han estado al alcance de los socios e interesados. Cualquier interesado puede acceder a la información en inglés, francés y griego en la web <https://aiebnet.gr/>. Instamos desde aquí una vez a más a nuestros socios a que se registren en la *Newsletter*, que cuenta con 1891 abonados y es gestionada por los profesores Serguéi Malik y Jannic Durand, porque en ella se ofrecen novedades periódicas sobre todo lo relativo a Bizancio en el mundo (incluyendo también, además de congresos y publicaciones, ofertas profesionales).

Es significativa la participación de españoles o hispanoparlantes (como los compañeros de Argentina) en las sesiones del congreso, aunque casi todos ellos se expresaron en inglés, la lengua que ha venido dominando las comunicaciones de la Sociedad de forma creciente. Muchos colegas italianos se expresaron también en esta lengua. Entre los participantes en el congreso podemos nombrar por ejemplo a Verónica Carla Abenza Soria, Agustín Ávila, Julián Bértola, Paula Caballero Sánchez, Alfredo Calahorra Bartolomé, Manuel Antonio Castiñeiras González, Mattia Chiriatti, Jon C. Cubas Díaz, Mónica Durán Mañas, Raúl Estangüi, Natalia Figueiras Pimentel, Miguel Gallés, Carmen García Bueno, Jesús Hernández Lobato, Jorge López Quiroga, David Pérez Moro, Óscar Prieto Domínguez, Alex Rodríguez Suárez,

Enrique Santos Marinas, Juan Signes Codoñer, Susana Torres Prieto, Petros Tsagkaropoulos, Pablo Alejandro Ubierna.

En la Asamblea General de la *AIEB*, que representa a 37 asociaciones nacionales y tuvo lugar el viernes 26 de agosto en el *Salone Sansovino* de la Biblioteca Marciana, se eligió al sucesor de John Haldon al frente de la sociedad, Antonio Rigo, que nombró en la ceremonia de clausura a su vicepresidente, Andrei Timotin, presidente de la sociedad rumana de Bizantinística. El secretario será Christos Stavrakos, nombrado por la sociedad griega y Béatrice Caseau, nombrada por el comité francés, continuará fungiendo como Tesorera.

Fig. 2. Salone Sansovino de la Biblioteca Marciana

El presidente saliente John Haldon informo en esa asamblea de las cartas enviadas a las autoridades de diferentes países en relación con los daños sufridos por patrimonio cultural relacionado con el Imperio Bizantino: a las autoridades turcas por los daños en Santa Sofía, a las autoridades griegas por los daños en la estación de metro Venizelou de Tesalónica, y de

apoyo a las autoridades armenias para denunciar los daños sufridos en patrimonio armenio en Nagorno Karabaj a raíz de la ocupación del territorio por Azerbaiyán. En la asamblea se aprobó también la creación de una nueva Comisión sobre Estudios Médicos Bizantinos y las distintas comisiones de la *AIEB* dieron información detallada de sus actividades y propósitos. Entre ellas tenemos que citar la Comisión de Historia del Arte para la que fue elegido miembro nuestro vocal de Arte, Manuel Castiñeiras y la comisión para la edición del *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*, para la que fue elegido miembro nuestro presidente Juan Signes Codoñer. Fue interesante el informe de la Comisión de Arqueología que recordó que ofrecen becas para jóvenes investigadores y una plaza cada dos años para un investigador postdoctoral. Plantearon seguir realizando actividades para promover la concienciación pública sobre el patrimonio bizantino, como la emprendida con motivo de la estación de metro de Venizelou de Tesalónica. Niels Gaul (Edimburgo) propuso la creación de una nueva Comisión de Prosopografía, que se votará en la próxima Asamblea General que tendrá lugar en septiembre de 2023 en Atenas. La propuesta de una Comisión de Derecho Bizantino, que estuvo impulsando nuestro presidente en los últimos dos años, no pudo llegar a concretarse en el momento del congreso, aunque no se pierde la esperanza de conseguir que varias sedes se impliquen en una propuesta concreta.

Adjuntamos algunas fotos de la ceremonia de clausura y de algunos de los participantes españoles en el congreso y esperamos que la asistencia de socios españoles en el próximo congreso de Venecia sea aún más nutrida.

Fig. 3. Ceremonia final (presencial)

Fig. 4. Ceremonia final (via online)

Fig. 5. Foto de la ceremonia final (via online)

1. XXIV Congreso Internacional de Estudios Bizantinos

Fig. 6. Dibujo de la hija del prof. Zorzi

Fig. 7. Nuestros socios charlando en uno de los descansos

Fig. 8. Socios relajándose entre conferencias

Fig. 9. Caballos del hipódromo, Museo de San Marcos

Fig. 10. Copia de la obra de Buondelmonti, utilizado en el último cartel del Diploma de Experto en Bizantinística, exposición del palazzo Zuckermann, Padua

Fig. 11. Cartel Diploma de Experto en Bizantinística curso 2022-23

Fig. 12. Hotel 'Bisanzio', zona de San Giorgio dei Greci

Βασίλειος Βασιλεύς: una decepción anunciada

Alfredo Calahorra Bartolomé
Universidad Complutense de Madrid
alfredca@ucm.es

En el [Boletín 37](#) Juan Signes reseñó el primer volumen de una saga de cómics, *Byzantine Tales*, que ha alcanzado cierta popularidad gracias a la intensa actividad de la autora de los dibujos en redes sociales¹. En aquel primer tomo la trama abordaba la vida de la emperatriz Teofanó, esposa de Romano II, centrándose en la rivalidad entre los eunucos José Bringas y Basilio Lecapeno, por un lado, y en los esfuerzos de la joven Teofanó por hacerse un hueco en la corte². En su reseña, Signes agradecía la intención de los autores de aproximar Bizancio al gran público a través del formato cómic. No obstante, señalaba varios aspectos que impedían la consecución de este objetivo. A mi entender, el más grave subyace en el guion. El autor del texto trata de plasmar con excesiva rigidez la sucesión de eventos históricos, lo que vacía a los personajes de cualquier atisbo de personalidad, convirtiéndolos en meros soportes del devenir de los hechos. El otro gran problema era la calidad del dibujo y el color, bastante deficientes.

La continuación, titulada *Basilio Emperador* (Βασίλειος Βασιλεύς), servirá para contrastar si estos problemas se han subsanado o si, por el contrario, persisten. En este caso, el cómic —que he leído en su edición

¹ SIGNES, J., “En el corazón de la intriga: Teofanó, un nuevo cómic sobre Bizancio”, *Boletín de la Sociedad española de Bizantinística* 37 (2021: 21-26).

² ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Σ. (guión) y ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. (dibujos), Θεοφανώ: Μια Βυζαντινή Ιστορία, 2020.

griega— se ha dividido en dos partes, que juntas equivalen al grosor de Teofanó. La primera de ellas se titula *Juramento de fidelidad* (Ὁρκος πίστης) y sigue la trama donde terminó el anterior: Juan Tzimisces se ha hecho con el trono tras asesinar a Nicéforo Focas y los generales anatólios y los cortesanos capitalinos se disputan el predominio en la corte. En este ambiente de intrigas crecen los jóvenes herederos de la dinastía macedonia, Basilio II y Constantino VIII, desplazados del poder efectivo³. El segundo ejemplar, titulado *La supremacía del Bastardo* (Η κυριαρχία του Νόθου) continúa estrictamente el desarrollo cronológico anterior, con la regencia de Basilio Lecapeno (hijo bastardo de Romano I Lecapeno), al que se atribuye el envenenamiento de Tzimisces, y luego con la rebelión de Bardas Esclero, que obligará a madurar al joven Basilio II⁴.

Fig. 1. Triunfo de Tzimisces en 971 en 'Fidelidad', p. 13

³ *Id.*, Βασίλειος Βασιλεύς: 1. Ὁρκος πίστης, 2021.

⁴ *Id.*, Βασίλειος Βασιλεύς: 2. Η κυριαρχία του Νόθου, 2022.

Es necesario señalar que en estos dos volúmenes la mejora de los dibujos respecto del primer tomo es muy importante. Las figuras ahora están más proporcionadas, se domina mejor el movimiento y el colorido se ha aplicado con más cuidado. Además, se percibe un mayor interés por la arquitectura, representada en algunos casos con bastante detalle. Es justo señalar las apropiadas representaciones de algunos monumentos constantinopolitanos como el Milio (fig. 1), la plaza del Augusteo, el foro de Constantino y el hipódromo, o varios ambientes del Palacio, como la Magnaura, la puerta Calcé, el salón de los diecinueve lechos, el Hipódromo Cubierto o el Triconco. Además de la capital, también se muestran monumentos reconocibles en Nicea y otras ciudades anatólicas. No obstante, la impresión general es excesivamente clasicista y pulcra, resultando un ambiente más propio de un péplum de la década de 1950 que del Bizancio del año 1000. Se echan de menos la suciedad y los estragos del paso del tiempo, y todo parece demasiado nuevo.

Fig. 2. Escilitzes de la BNE, Cod. Vitr. 26/2, fol. 42v

Fig. 3. Escilitzes de la BNE, Cod. Vitr. 26/2, fol. 78v

Fig. 4. Escilitzes de la BNE, Cod. Vitr. 26/2, fols. 42v, 78v y 172v. Escilitzes de la BNE, Cod. Vitr. 26/2, fol. 172v

No obstante, diría que la ambientación en general ha mejorado bastante, también en lo que respecta al vestuario. Para algunas composiciones es evidente que se han utilizado fuentes visuales primarias, como el manuscrito iluminado de Escilitzes, del que se han tomado con reseñable detalle los atavíos de los cortesanos, con sus largas mangas y abultados bonetes, o los instrumentos musicales. Lo mismo observamos con algunas escenas específicas, como es el caso de la entrada triunfal de Juan Tzimisces en Constantinopla (figs. 1, 2, 3 y 4). Con todo, y a pesar de la inclusión de alguna escena de sexo o violencia explícita, el estilo de los dibujos otorga al conjunto un aire naíf y resta seriedad al argumento.

Desafortunadamente, si hablamos de la trama encontramos que se repiten todos los problemas del primer volumen, que incluso empeoran. Por ejemplo, en *Juramento de fidelidad* la historia gira, aparentemente, en torno a un varego, Sigurd, que tras ser capturado en la batalla de Dorostolo, se

convierte en instructor militar del joven Basilio II. Sigurd, que protagoniza la portada del cómic, funciona a modo de reclamo, sumándose a la moda vikinga popularizada por varias series de televisión. No obstante, el personaje, del que se pretende mostrar su progresiva helenización, desaparece a mitad de la historia y queda completamente desconectado de ella, limitándose luego, en el siguiente volumen, a fugaces cameos, lo que afecta gravemente a la coherencia del argumento. *La supremacía del Bastardo*, cuyo eje central es la rebelión de Esclero, se centra sobre todo en la representación de batallas, mientras que la trama, frágilmente sostenida hasta ese momento, termina por disolverse desastrosamente. La incapacidad para desarrollar una aventura autónoma con personajes complejos en el marco más general de los eventos históricos es la culpable del fracaso narrativo de este cómic. Para suavizar esta limitación se introducen historias como la de Sigurd, o algunas tramas amorosas, que por su carácter accesorio sólo consiguen distraer al lector. En resumidas cuentas, no se ha sabido transformar una más que aceptable labor de documentación histórica en un producto artístico-literario sólido.

En relación con esto también se percibe cierta indecisión en lo que respecta a la definición del público para el que se han compuesto los cómics ¿jóvenes o adultos? ¿especialistas o público general? En la última página de *La supremacía del Bastardo* aparece, con gran efectismo, Bardas Focas. A lo largo de ambos volúmenes encontramos referencias muy específicas, como una mención al *De administrando Imperio* por su título griego original (p. 21). En el caso de los edificios, muchas veces se refieren por su nombre propio y en otras sólo son reconocibles por su aspecto. A pesar de los anexos de notas históricas incluidos al final de cada volumen, cabe preguntarse qué interés tienen estos guiños eruditos para el público general, que es a quien parece

estar dirigido el cómic. Este ignora las traiciones y rebeliones venideras, la producción del *scriptorium* cortesano de Constantino VII o la toponimia de los edificios del Palacio y su morfología. A mi juicio, este es el mayor error de los autores: por su propia naturaleza, *Basilio Emperador* no tiene una proyección en el entorno académico. No obstante, para comprender la sucesión de eventos presente en los cómics es necesario estar versado en la cronística de los siglos X y XI. Por otro lado, el cómic fracasa en su objetivo de despertar el interés del lector medio en la civilización bizantina: es muy probable que un mayor foco en el desarrollo de los personajes y una mayor libertad a la hora de abordar los hechos históricos hubieran contribuido a presentar a Bizancio de una manera más atractiva y dinámica para aquellos que se acercan a este mundo por primera vez.

La campaña de excavación de Éfeso 2022. Adentrándonos en Bizancio

Sabine Ladstätter
 Helmut Schwaiger
 Martin Steskal
 Horacio González Cesteros
 Academia Austríaca de Ciencias
 Universidad Complutense de Madrid

Después de dos años de espera motivados por la pandemia mundial, Éfeso nos ha recompensado en este 2022 con una de las excavaciones más fructíferas de las últimas décadas. Tanto la Antigüedad Tardía como el periodo Bizantino son una de las prioridades actuales de la arqueología austriaca en Éfeso. La gran cantidad de excavaciones en puntos clave de la ciudad posterior al siglo III d.C., se ha visto materializada en un ingente número de publicaciones (para un estado de la cuestión con abundante bibliografía: Ladstätter 2019), basadas en numerosos estudios e intervenciones arqueológicas. Muchas de estas excavaciones presentan cronologías de larga duración, en las que en ocasiones es difícil distinguir sus

Fig. 1. Mapa del centro de Éfeso, entre el gran teatro y el ágora superior o ágora cívico (©Oeai/Oeaw)

distintas fases. Sin embargo, este no es el caso del contexto de unos 170 metros cuadrados excavado este año en el espacio entre la Calle de los Curetes y la Plaza de Domiciano (Fig. 1 y 2).

Fig. 2. Fotografía de la zona de excavación (©Oeai/Oeaw-N. Gail)

La calle de los Curetes: una zona llena de tiendas, talleres y bares en la Antigüedad Tardía

Antes de comentar los hallazgos de este año, conviene encuadrar el lugar en el que se ha excavado dentro del yacimiento de Éfeso. La zona de la Plaza de Domiciano limita al norte con el inicio de la Calle de los Curetes, y al este con el Ágora superior de la ciudad helenístico-romana. La destrucción de partes importantes de la ciudad en el tercer cuarto del siglo III, observable en los niveles de destrucción documentados sobre todo en el corazón de la ciudad romana, transformaron Éfeso, dejando extramuros una gran cantidad del núcleo urbano de época altoimperial, incluida la zona excavada en 2022.

Es cierto que ya se conocía la existencia de una potente fase tardoantigua en la Calle de los Curetes, vinculada con la presencia de tabernas y de espacios utilizados a modo de talleres para la producción de distintos objetos, destacando la espectacular serrería del siglo VI documentada en la parte occidental de la Casa Aterrazada 2 (Wefers y Mangartz 2010; Mangartz 2015). Sin embargo, la mayor parte de la calle había sido ya excavada en distintos momentos del siglo XX sin haberse

prestado atención o directamente eliminando, los restos de época bizantina y tardorromana (entre otros: Ladstätter 2019; Waldner 2020).

No obstante, en la parte alta de la calle, la más cercana al Ágora cívica de época helenística y altoimperial, se ha documentado un mayor número de espacios que sobrevivieron a la acción destructora de las excavaciones de mediados del siglo XX, destacando el área situada prácticamente enfrente del área excavada en este 2022. En el año 2015 el Instituto Austriaco de Arqueología bajo dirección de Sabine Ladstätter excavó un espacio que se encontraba literalmente enterrado en una montaña de escombros ocasionada por las excavaciones de los años 50. Tras limpiar la zona se observó la existencia de tres espacios de distinto tamaño caracterizados como tabernae, uno de los cuales aún estaba sin excavar, algo que se acometió durante el verano de 2015 con resultados espectaculares (Oeai Jahresbericht 2015; Ladstätter 2019).

La excavación de esta taberna nos puso inmediatamente en alerta, al constatar un potente nivel de destrucción violenta que, por contraste, había dado como resultado un excelente estado de conservación de una gran parte de las estructuras (entre ellas un banco corrido o una cocina vinculada con la preparación de alimentos), pero sobre todo de utensilios de uso cotidiano de la taberna. El estudio de este importante mobiliario, en el que destacan los objetos de metal y principalmente cerámicos, junto con la presencia de una alta cantidad de monedas de bronce de bajo valor, permite su datación en la segunda década del siglo VII, lo que nos lleva a pensar en una relación directa con la presencia de tropas persas en estos momentos (probablemente en el 614 o 615) en el oeste de Asia Menor e islas cercanas.

La campaña de 2022, peregrinos y monedas entre lucernas y ánforas

A pesar de que ha sido en este 2022 cuando han salido a la luz las estructuras arquitectónicas y los espectaculares restos materiales que han asombrado al mundo de la arqueología, la excavación de esta área se inicia ya en 2019 bajo la dirección de Helmut Schwaiger y Sabine Ladstätter, poniéndose de manifiesto la presencia de una gran cantidad de material de derrumbe y de piezas cerámicas, algo relativamente normal cuando se acomete cualquier excavación en Éfeso.

Sin embargo, nada hacía presagiar la excepcionalidad de lo que íbamos a encontrar durante los siguientes meses de excavación. Como ya ha sido mencionado, durante el transcurso de esta campaña desde junio hasta noviembre de 2022, se han excavado unos 170 metros cuadrados, que abarcan varios espacios constructivos compuestos por diferentes locales (Fig. 3), alguno de ellos conservado en muy buen estado presentando restos de decoración parietal y alcanzando hasta 3,4 metros de alzado (Fig. 4). A pesar de que futuras investigaciones ayudarán a matizar el uso y función de estos espacios, uno de ellos parece ser una especie de cocina, mientras

Fig. 4. Distintos espacios excavados en la campaña de 2022 (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

Fig. 3. Imagen de uno de los espacios aún en proceso de excavación, destacando la gran cantidad de restos materiales que pueden verse en la fotografía (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

que otro tendría una función de almacenamiento. En ambos espacios se han hallado una enorme cantidad de objetos cerámicos (Fig. 5), destacando las tazas, platos y pequeñas botellas usadas generalmente en una taberna para el

Fig. 5. Imagen de la presencia de grandes cantidades de ánforas, jarras monoansadas y otros elementos cerámicos en uno de los espacios excavados (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

Fig. 6. Jarras y tazas en cerámica de producción local (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

aún conservaban restos de su contenido, en este caso pescado en salazón, principalmente melva y caballa, como bien se ha encargado de identificar Alfred Galik (Fig. 8).

consumo de comidas y bebidas (Fig. 6), o la presencia de diferentes tipos de ánforas (Fig. 7), tanto locales como de importación, algunas de ellas de gran tamaño que

Fig. 7. Distintos tipos de ánforas de pequeñas dimensiones de producción local y africana (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

Fig. 8. Identificación por parte de Alfred Galik de los restos de pescado aparecidos en una de las ánforas (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

Igualmente, la presencia de restos de diferentes especies vegetales está siendo analizada por Andreas Heiss, habiéndose documentado hasta la fecha huesos de melocotones, almendras y aceitunas, junto con

guisantes y legumbres carbonizadas. La presencia de una gran cantidad de restos botánicos esperamos que pueda permitir llevar a cabo un análisis en profundidad, que entre otras cosas nos pueden ayudar a discernir la época del año en la que aconteció la catástrofe.

En cuanto a los otros dos espacios excavados, tras un primer análisis podemos indicar que parece tratarse de espacios productivos y comerciales, de tiendas, una de ellas con un taller asociado. A tenor de los objetos encontrados, la primera de ellas parece haberse dedicado principalmente a la venta de dos productos: lucernas de cerámica de producción local, de las que hasta el momento se han encontrado unas

Fig. 9. Lucernas aparecidas en uno de los espacios excavados (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

400 (Fig. 9); y un objeto muy peculiar y de gran simbología para entender

Fig. 10. Cantimplora de peregrino encontrada en uno de los espacios excavados (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

Éfeso en este periodo: pequeñas cantimploras de peregrinos, utilizadas a modo de *eulogia* por aquellos que visitaban los lugares sagrados de Éfeso (Fig. 10). Por su parte, el segundo de estos espacios comerciales lleva aparejado un taller dedicado al trabajo, reparación y producción de objetos de metal, la mayor parte de estos aún en proceso de conservación cuando escribimos estas páginas, si bien, junto con lucernas (Fig. 11) y algunos objetos cuyo uso parece haber sido para la conservación y traslado de líquidos,

Fig. 11. Lucerna de metal tras su restauración (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

probablemente a modo de samovar en el que el líquido se conservaba caliente, destaca la presencia de un hacha y una lanza de guerra.

Sin lugar a duda, dentro de los materiales hallados este año en Éfeso, uno de los más destacables es el conjunto monetar, formado por más de 700 monedas de bronce (Fig. 12) acompañadas por cuatro *solidi* de oro. El estudio que actualmente está llevando a cabo Nikolas Schindel de este importante conjunto, será de gran relevancia para poder calibrar el momento en el que ocurrió la

tragedia, pero también otras cuestiones como las cecas que acuñaron y el propio abastecimiento y uso de moneda en Éfeso durante el siglo VII. Más allá de ello, el abandono de esta importante cantidad de numerario (destacando los cuatro

Fig. 10. Una de las más de 700 monedas de bronce encontradas en la campaña de 2022 (©Oeai/Oeaw -N. Gail)

solidi) por parte de su/s propietario/s incide en lo precipitado de la huida de los moradores de estos espacios, y en general de los habitantes de Éfeso.

Entendiendo el Éfeso del siglo VII. El avance sasánida por Asia Menor al inicio de la gran guerra entre bizantinos y persas.

Como puede observarse, junto con los restos arquitectónicos y decorativos, en la excavación de este año destaca tanto la enorme cantidad como el excelente estado de conservación de los restos materiales hallados.

El excepcional estado de conservación de la mayor parte de los objetos y de las mismas estructuras excavadas se debe indudablemente al propio carácter de su abandono. Desde un primer momento quedó claro que este no fue un proceso gradual y lento, sujeto a numerosas alteraciones, sino todo lo contrario, se debió a un episodio repentino e inesperado, una violenta destrucción que afectó a una gran parte de Éfeso y que ya fue bien documentada en 2015 en la taberna excavada al otro lado de la Calle de los Curetes, gracias a una intensa capa de cenizas que cubría los estratos con la mayor cantidad de materiales y la mayor parte de las estructuras, y que se ha documentado en una mayor extensión en la zona excavada en 2022.

Si bien conviene ser precavido y hay que seguir estudiando los materiales hallados, se puede apuntar que tanto la destrucción de la taberna de la Calle de los Curetes como la de las estructuras excavadas entre esta calle y la Plaza de Domiciano, tuvo lugar en algún momento de inicios del siglo VII. La ausencia de grietas en las paredes o de levantamientos de suelo y otros daños en las estructuras documentadas, sugiere que esta destrucción no se debió a la acción de un terremoto, sino que todo parece apuntar que fue debida a una acción provocada, probablemente por un factor externo que desencadena un episodio violento: es decir por la toma de la ciudad por algún grupo armado, que provoca, no sólo el incendio de al menos una parte de la ciudad, sino la huida inmediata de una gran parte de la población. Por estos

motivos, y a la espera de poder analizar con más detalle el conjunto material encontrado en esta campaña del 2022, proponemos que la destrucción tuviera lugar en el segundo decenio del siglo VII, probablemente en torno al 614 o 615, cuando las tropas sasánidas se encontraban operando en el oeste de Asia Menor dentro de la gran guerra entre romanos y persas de inicios del siglo VII. Este episodio de destrucción parece tener también su reflejo arqueológico en lugares como Sardes o Samos y creemos que los nuevos hallazgos de Éfeso pueden ayudar a reescribir una parte importante de este gran conflicto que en muchos sentidos parece marcar el final de la Antigüedad Tardía.

Éfeso: nuevos horizontes de investigación gracias a la excavación de 2022

Evidentemente, tras la excavación empieza inmediatamente el momento de llevar a cabo el proceso de investigación de las evidencias arqueológicas aparecidas, y por consiguiente intentar ir asentando todas ellas dentro del enorme puzzle histórico de Éfeso y en un sentido más amplio, del Mediterráneo tardoantiguo.

El amplio equipo de trabajo de Éfeso y la presencia de numerosos especialistas dentro del mismo, va a incidir en el estudio detallado y pormenorizado de los diferentes tipos de cultura material encontrados, desde las ánforas, cerámicas comunes, lucernas o pequeñas cantimploras de peregrino, hasta los restos de evidencias escritas, pasando por las estructuras excavadas y los excepcionales restos arqueobotánicos y zoológicos. Todo ello nos va a dar con seguridad una nueva imagen de las producciones locales de diversos objetos, de las relaciones comerciales entre Éfeso y otros ámbitos del mundo mediterráneo y anatólico, del consumo de

distintos alimentos y bienes materiales, de la circulación de moneda en estos momentos, o de las técnicas y modos de construcción, por citar algunas de ellas.

Los estudios que imperativamente vamos a desarrollar durante los próximos años, aparte de definir con mayor precisión el argumentario presentado en estas páginas, auguran una gran transformación de la visión material del mundo del siglo VII, que creemos que incidirán en definir mejor tanto algunos de los episodios históricos más importantes del momento, como sobre todo la vida cotidiana de la sociedad bizantina inicial.

Igualmente, la excavación de este año se presenta como sumamente importante para poder explicar los cambios manifiestos en la morfología de la misma Éfeso a partir del siglo VII. De esta manera, si ya se podía observar una disminución en la extensión del perímetro urbano, o un marcado descenso de las cantidades de cultura material, muy marcada en relación con la circulación monetaria, la existencia de un importante nivel de destrucción que con seguridad afectó a un área importante del entorno de Éfeso, pone de relieve que esta transformación pudo ser motivada por un episodio violento del que la ciudad salió con una nueva cara y con una nueva orientación tanto económica como política y militar.

Para concluir, queremos ir un poco más allá, y decir que creemos que Éfeso es un buen ejemplo, y probablemente a partir de ahora habrá que presentar como un caso sintomático, de lo que acontece en el tránsito del mundo tardorromano al bizantino (para nosotros entendido desde el propio reinado de Heraclio) en todo el Egeo. Hay que tener en cuenta que Éfeso, como capital provincial y posteriormente de un *thema* bizantino, y como un punto importantísimo a nivel económico, y religioso, fue un lugar de una

importancia capital para el imperio bizantino hasta bien entrada la Edad Media. Su pérdida o destrucción habrían supuesto por sí mismas grandes cambios en todo el imperio, y esto es precisamente lo que se observa en la zona excavada en 2022: un episodio violento, una destrucción y abandono masivos y un cambio estructural posterior con una nueva ciudad adaptada a un nuevo mundo en constante transformación que sale a partir de los grandes enfrentamientos bélicos del siglo VII.

BIBLIOGRAFÍA:

- LADSTÄTTER, Sabine 2019, "Ephesos from Late Antiquity until the Middle Ages. An Archaeological Introduction", in S. Ladstätter and P. Magdalino (eds.), *Ephesos from Late Antiquity until the Late Middle Ages*, Sonderschriften Band 58. Viena, 11-72.
- MANGARTZ, Fritz 2015, *Die byzantinische Steinsäge von Ephesos*, Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 86. Mainz.
- JAHRESBERICHT DES ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT 2015. Wissenschaftlicher Jahresbericht des Österreichischen Archäologischen Instituts 2015.
- WALDNER, Alice 2020, *Die Chronologie der Kuretenstrasse. Archäologische Evidenzen zur Baugeschichte des unteren Embolos in Ephesos von der lysimachischen Neugründung bis in die byzantinische Zeit*, Forschungen in Ephesos, XI/4. Viena.
- WEFERS, Stefanie., MANGARTZ, Fritz 2010, *Die byzantinischen Werkstätten von Ephesos*, en Daim y Drauschke eds. Byzant – das Römerreich im Mittelalter 2, 2. Mainz, 713-729.

Bizancio de actualidad: la identidad bizantina como alternativa a las identidades nacionales contemporáneas (con una referencia al caso de Ucrania)

Juan Signes Codoñer
Universidad Complutense de Madrid
jsignes@ucm.es

Los estudios de identidad están de moda en el mundo antiguo y medieval y de hecho acaba de aparecer ya en el ámbito de la Bizantinística un manual sobre identidad en Bizancio, aunque el debate dista mucho de estar resuelto y hay visiones muy diversas sobre cómo percibían los bizantinos su propia identidad. Conocidas son las visiones de Anthony Kaldellis, que considera que el estado bizantino era una república, un estado nación e incluso defiende que la identidad griega absorbía y anulaba otras posibles identidades, practicando una asimilación lingüística⁵.

Particularmente, pienso que esa versión retrotrae al pasado visiones modernas y que los habitantes de lo que hoy llamamos imperio bizantino se consideraban sin duda romanos (ῥωμαῖοι) por su condición de súbditos del Imperio, pero que ello no les suponía renunciar a otras posibles identidades: la suma o convivencia de identidades era algo normal y las identidades excluyentes y unívocas no habían hecho todavía su aparición en los imperios medievales. En este sentido cabe comparar la situación del Imperio Bizantino con la del Imperio Austrohúngaro, donde sin duda el alemán era la lengua

⁵ Véase sobre todo su libro *Romanland. Ethnicity and Empire in Byzantium*, Cambridge (Mass.) - Londres 2019

vehicular, pero donde cabían otras muchas lenguas nacionales. Todo depende del mapa con el que se mire la realidad. Si abordamos el Imperio Austrohúngaro en sus fronteras exteriores, tal como aparece en el siguiente mapa, no se comprenderá su atomización rápida y drástica tras 1918 en múltiples estados nación, dibujados en el mapa en las líneas internas que lo cruzan:

Fig. 1. Mapa del Imperio Austrohúngaro

Pero si consideramos las fronteras lingüísticas que existían en el Imperio Austrohúngaro, nos encontraremos con un panorama mucho más realista de lo que era el imperio, tal como refleja este otro mapa que no tiene además ni siquiera en cuenta que todas las grandes ciudades del Imperio eran una verdadera Babel de lenguas:

Fig. 2. Mapa lingüístico del Imperio Austrohúngaro

Similar problema se aplica a Bizancio, donde los mapas, como el de la situación del Imperio en el 1025 (favorito de los bizantinistas) proyectan una falsa imagen de uniformidad:

Fig. 3. Imperio Bizantino en el año 1025

Este mapa y otros similares provocan que muchos estudiosos releguen las diferencias dialectales a sus fronteras (como hace Kaldellis) y dejen sin explicar la progresiva descomposición del imperio en Anatolia tras la derrota ante los turcos en Manzikert de 1071 y en los Balcanes después tras la cuarta cruzada de 1204. Simplemente, no hay mapas étnico-lingüísticos serios de Bizancio, porque ni siquiera se ha reconocido la condición de lenguas a los que los investigadores modernos llaman “dialectos” de la koiné, que en muchos casos no son sino antecesores de las modernas lenguas griegas (pontio, capadocio, chipriota, cretense...). Favorecen esta marginación el hecho de que estas lenguas nunca fueron consideradas oficiales y en muchos casos se las tachó de bárbaras. Salvo en el ámbito de la poesía a partir del siglo XII y en el ámbito de los reinos francos a partir del XIII, su expresión escrita fue marginal en el ámbito del Imperio, entre otras cosas por su fragmentación. Una aproximación esquemática para el periodo tardío puede ser la siguiente:

Fig. 4. Mapa lingüístico bizantino de los siglos XIII, XIV y XV

La cuestión no es baladí, porque la percepción de las identidades de los estados-nación como excluyente es causa permanente de conflictos en nuestros días. No voy a entrar aquí en la cuestión catalana o vasca, pues son ámbitos que nos alejan mucho del entorno de Europa oriental, pero basta con considerar la actual guerra en Ucrania para darse cuenta de hasta qué punto las identidades determinan los conflictos. No me refiero aquí a la defensa por parte de los ucranianos de su identidad nacional, sino al hecho de que cuando Vladimir Putin dio la orden de invadir el país tuvo un importante error de cálculo al pensar que la identidad ucraniana era única y excluyente, perfectamente asimilable a la rusa. No se dio cuenta de que muchos ciudadanos ucranianos, a pesar de ser rusófonos, podrían identificarse con el estado o nación ucraniana. Y que muchos rusófonos, como los tártaros de Crimea, tenían una identidad étnica distinta. Y ello por no hablar de bilingüismo o familias mixtas, mucho más numerosas de lo que se suele decir y que no necesariamente conducían a la fidelidad a Moscú. La diversidad religiosa de Ucrania, con diversas iglesias de rito ortodoxo, fieles a Moscú, Kiev o Roma (los uniatas) podría haberle servido también de barómetro de la complejidad de la situación. Otras minorías como la de los romeos (griegos) de Mariupol o los judíos de Odessa, en principio transnacionales, no abrazaron tampoco al imperialismo ruso y se pusieron del lado de las autoridades ucranias. Finalmente, la tradición polaca del Occidente del país lo vinculaba estrechamente con un ámbito geopolítico distinto del de la Rusia actual. No entramos aquí a considerar otras lenguas minoritarias de zonas fronterizas (rumano, búlgaro...). Poner un mapa de esta compleja realidad aquí es empresa arriesgada, porque todos los que ahora circulan por la red están sesgados de parte.

En realidad Rusia tenía en el momento de la invasión similares contradicciones internas (piénsese en los tártaros o los chuvaches asentados en las cercanías de Moscú, por no hablar del Cáucaso ruso) pero ignoró las de Ucrania del mismo modo que las propias y creó una dinámica de identidad exclusiva que ha acabado por imponerse también entre los ucranianos que reniegan ya de toda identidad rusa como si fuera incompatible con la ucraniana: la dinámica perversa del estado nación se está imponiendo en el territorio.

Pienso por lo tanto que es importante reflexionar sobre las identidades medievales, y concretamente la bizantina, con mayor cuidado y flexibilidad de lo que se ha hecho hasta ahora, porque ello nos permitirá aportar modelos distintos de identidad al actual debate en vez de buscar en el pasado modelos excluyentes que justifiquen las actuales dinámicas nacionalistas. Por eso resulta importante comprender que en Bizancio coexistían diversos niveles de identidad según la esfera, pública o privada, en la que se movía el individuo. Estas distintas identidades parecen en muchos casos contradictorias para la percepción moderna, pero convivían sin problemas la mayor parte del tiempo en el seno de imperios multiétnicos como el bizantino simplemente porque se aplicaban a distintos niveles. Por simplificarlo en un esquema (que pienso desarrollar en una publicación más detallada en breve):

NIVEL INFERIOR: nivel de identificación básico del individuo

Γένος: La familia amplia, incluyendo parientes de segundo grado, era una familia mixta en ocasiones pero representaba la identidad primaria de gran parte de los bizantinos, responsable en muchos casos de su promoción social.

Οἶκος: La unidad de explotación agraria crea lazos de relación estrechos entre el patrón y su familia y los trabajadores dependientes que en un determinado momento actúan como una unidad tanto frente a la administración central como frente a los enemigos exteriores.

Πατρίς: La ciudad o la comarca de donde se es oriundo y con la que el bizantino se identifica en las fuentes. No existe palabra para el “territorio nacional” del Imperio, ya que los límites del territorio de la “Romania” cambian de siglo en siglo y el Imperio pasa de estar centrado en lo Anatolia en la época bizantina media a estarlo en los Balcanes.

NIVEL MEDIO

Lengua: la oficial, el Griego antiguo (ático y koiné) no se habla, es vehicular e identifica al Estado, por lo que llevaría al nivel superior. La lengua hablada es la de una amplia diversidad de lenguas helénicas que conviven con otras lenguas como las eslavas, el armenio, el hebreo, el romaní, el valaco o el albanés: esas lenguas habladas conducen al nivel inferior o primario de identidad

NIVEL SUPERIOR: nivel de identificación oficial y obligatorio

Religión: Ortodoxia, definida frente al cristianismo occidental a partir del siglo IX.

Nacionalidad: Todos los súbditos del imperio son “romanos” (desde el 212 con el edicto de Caracala)

Si aplicamos este esquema, veremos entonces que el hecho de que los bizantinos se declararan “romanos” que hablaban “griego” (heleno en su terminología) no suponía una “helenización” del original término romano (entendido como sinónimo de griego medieval), sino un reconocimiento de una doble identidad que en este sentido se extendía a muchos otros habitantes del imperio. Pensemos por ejemplo en los gitanos que llegaron desde la India al Imperio bizantino sobre el siglo IX y a los que los bizantinos llamaron “intocables” (ἄθύγγανοι): ellos preservaron su identidad y su lengua hasta hoy, pero se asimilaron al Imperio que los albergó, denominándose “romanos” (“Roma”) e incluso llamando “romaní” a su lengua india. Algo distinto pasó con los judíos del Imperio, que acabaron creando una lengua propia mezcla de judío y griego (el Yevánico) aunque ellos nunca dejaron de ser “romaniotas”.

Si entendemos los distintos niveles de identidad en Bizancio, (y en Austrohungría y Ucrania), quizás entendamos mejor lo que significa el proyecto de construcción europea que, con todas sus limitaciones, es un modelo de pluralidad identitaria que sirve de contrapeso a los nacionalismos excluyentes tantas desgracias y guerras han traído sobre nuestro continente.

Bibliografía

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

Recogemos las contribuciones sobre tema Bizancio publicada en español o en España, Portugal o Iberoamérica. De nuevo recordamos a los socios la importancia de que nos informen de sus publicaciones y de todas aquellas de las personas de su entorno y que nos proporcionen, si así lo consideran, un breve resumen de las mismas que puede ser muy importante a la hora de determinar el tema de los estudios, que a veces no resulta evidente de la simple lectura del título.

ACERBI, Fabio, “A consul of the philosophers on what is given and what is not in the cosmos”, *Estudios Bizantinos* 10 (2022) 7-38.

AGUAYO HIDALGO, Fátima, “La transmisión de la historia de Manetón”, *Estudios Clásicos* 160 (2021) 167-178. — Manetón fue transmitido por Josefo y Jorge Sincelo, al que el artículo dedica un par de páginas.

AGUILÓ FIOL, Rosa Maria - PALOU SAMPOL, Joana Maria, “Capitells altmedievals a Mallorca, segles VI-VIII”, *Randa 87 (2022) = Homenatge a Josep Amengual i Batle, Abadia de Montserrat, Consell de Mallorca - Institut Menorquí d'Estudis - Consell Insular de Menorca - Consell Insular d'Eivissa - Consell Insular de Formentera - Publicacions de l'abadia de Montserrat, vol. 1, 29-46.*

- ALONSO GUARDO, Alberto, “Algunas observaciones sobre la estructura y el contenido del Πόνημα ἰατρικόν de Miguel Pselo”, *Byzantion Nea Hellás* 41 (2022) 151-167.
- ÁLVAREZ-PEDROSA, Juan Antonio - SANTOS MARINAS, Enrique, *Las vidas de Constantino-Cirilo y Metodio de Tesalónica: las tradiciones oriental y occidental* (Nueva Roma 54), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2022. 280 pp. ISBN: 978-84-00-11000-0.
— Recopilación de textos en griego, eslavo y latín sobre las vidas de Cirilo y Metodio, seguidos de traducción castellana y precedidos de una breve introducción (pp. 11-31).
- BRACCINI, Tommaso, “La recensione b del Philogelos: una nuova edizione”, *Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos* 43 (2022) 15-42.
— Una nueva edición de la versión b sobre la base de nuevos manuscritos.
- CAROLLA, Pia, “Layers of authorship in the tenth century: Constantine VII Porphyrogennetos and his excerptor(es)”, *Estudios Bizantinos* 10 (2022) 39-62.
- CARROZZA, Marco, “Osservazioni su un componimento comico-realistico di Manuele File (cap. II, carne 132 Miller)”, *Erytheia. Revista de estudios bizantinos y neogriegos* 43 (2022) 43-50.
- CARROZZA, Marco, “La metafrasi planudea di *Heroides* 1-5: note su alcune deviazioni dal modello”, *Estudios Clásicos* 161 (2021) 61-77.
- CABALLERO SÁNCHEZ, Paula, “Teaching Poetry in the Early Palaeologan School. Manuel Holobolos’ and John Pediasimos’ Commentaries on Teocritus’ *Syrinx*”, en VAN DEN BERG, Baukje - MANOLOVA, Divna - PRZEMYSLAW,

Marciniak (eds.), *Byzantine Commentaries on Ancient Greek Texts*, Cambridge, Cambridge University Press 2022, 273-303.

CABALLERO SÁNCHEZ, Paula, “La recepción de Cleomedes en los primeros años paleólogos: El ms. Bruxelles, Bibliothèquc Royale Albert I, 4476-78”, *Byzantion* 92 (2022) 185-204.

CASAS OLEA, Matilde, “Λόγων στεφάνοις, οἷα τιμίοις λίθοις. Procedimientos retóricos y discursivos en el calendario yámbico de Cristóforo Mitileneo”, *Byzantion Nea Hellás* 41 (2022) 113-150.

CASTIÑEIRAS, Manuel - ABENZA SORIA, Verónica, “Iconos devocionales y donantes. A propósito de una nueva koímesis creto-veneciana de inicios del siglo XVI”, *Estudios Bizantinos* 10 (2022) 63-92.

CAVALLERO, Pablo, “La virginidad en el mundo grecorromano y en el cristianismo bizantino. Reflexiones para la actualidad”, *Sit ecclesia domus* 2/1 (2022) 5-11. ISSN 2718-8000.

CAVALLERO, Pablo, “Sobre el mimo en Bizancio: Pródromos y su Amaranto (H 146)”, *Circe* 26/1 (2022) 87-121. ISSN 1851-1724.

CAVALLERO, Pablo, *La "Vida de Espiridón" de Teodoro de Pafo y su metáfrasis*, Granada, Centro de estudios bizantinos, neohelénicos y chipriotas, 2022.

CAVALLERO, Pablo – GUTIÉRREZ, Daniel – FUENTES, Pablo, *El texto selectivo de la versión 'corta' de la 'Vida de Juan el Limosnero'*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires 2022; 294 pp. ISBN 978-987-8927-02-2.

DURAN DUELT, Daniel, “Sobre la demanda que vos e vuestras hermanas havedes en el emperio de Grecia. Mujeres, poder y diplomacia en el Mediterráneo medieval: una mensajería de Fernando IV de Castilla a

- Bizancio en favor de Vataza Láscaris Ventimiglia”, *Révue des Études Byzantines* 80 (2022) 257-308.
- GOLLO, Giulia, “Midwives in Byzantium: an overview”, *Estudios Bizantinos* 10 (2022) 93-118.
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, “Las dos caras del amor. Erotismo homosexual y heterosexual en Nono de Panópolis”, en Juan Antonio López Férez (ed.), *Eros en la literatura griega*, Madrid, Ediciones Clásicas 2020, 489-500. ISBN 978-84-7882-865-4.
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, “Neoplatonism and Poetics in Ancient Greek and Byzantine Literature”, en S. Sperl - Y. Dedes (eds.), *Faces of the Infinite. Neoplatonism and Poetry at the Confluence of Africa, Asia and Europe*, Oxford, Oxford University Press 2022, 53-92. ISBN: 9780197267257.
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, “La puerta inmortal’: mística y poética neoplatónicas en Pablo Silenciaro”, en Guillermo José CANO GÓMEZ (ed.), *Ianua Coeli. Umbrales y transiciones en la poesía religiosa*, Madrid, Ediciones Universidad San Dámaso, 2021, 95-129. ISBN: 978-84-17561-25-3.
- LUCHETTI, Giovanni, “La Novella 124 di Giustiniano: un nuovo tentativo di contrasto dei fenomeni di corruzione nell' amministrazione della giustizia”, *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 34 (2021) 219-238.
- MARTÍNEZ MANZANO, Teresa, “Novedades sobre los fondos griegos de la Biblioteca Nacional de España: manuscritos e impresos griegos y encuadernaciones bizantinas”, *Euphrosyne* 49 (2021) 279-301.

MARTÍNEZ MANZANO, Teresa, “Actualización científica del catálogo de los códices griegos de El escorial de Alejo Revilla”, *Estudios Bizantinos* 10 (2022) 119-200.

MERINO CASTRILLO, Juan, *Crónica breve de la caída de Constantinopla. Estudio preliminar, traducción, notas y comentario* (Biblioteca de Textos Bizantinos), Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2022. 209 pp. ISBN 978-84-18948-10-7. — Es edición bilingüe, con abundantes notas, una bibliografía exhaustiva y mapas donde se localizan todos los topónimos mencionados en el texto.

MERINO CASTRILLO, Juan, *Anónimo. El viaje de Mázaris al Hades* (Bucoleón 2), Reus, Editorial Rhemata 2022. LXI + 174 pp. ISBN 978-84-125078-2-9 — Es edición bilingüe con abundantes notas y una documentada y extensa introducción.

MERINO CASTRILLO, Juan, “La elaboración del sufrimiento en la caída del Imperio Romano de Oriente”, *Cortante* 1 (2022) 77-107. *Cortante* 1 (2022) 77-107. 978-92-0-078210-7.

MERINO CASTRILLO, Juan, “Fuerzas centrífugas en el crepúsculo del Imperio Romano de Oriente”, *L' Illa Negra. Revista d'Història Social* 4 (2022) 45-54.

MIGUÉLEZ-CAVERO, Laura, “Internal audiences in the New Testament epics of Juvenius and Nonnus”, en B. Verhelst – T. Scheijnen (eds.), *Latin and Greek Late Antique Poetry in Dialogue*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, 174-204

MIGUÉLEZ-CAVERO, Laura, “Junctures of epic and encomium in the Dionysiaca: The episode of Staphylos”, en F. Doroszewski et al. (eds.), *Nonnus*

- of Panopolis in Context III: Old Questions and New Perspectives*, Leiden, Brill 2021, 67-86
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “Geography at School: Eustathios of Thessalonike’s Parekbolai on Dionysius Periegetes”, en Baukje van den Berg - Divna Manolova - Przemysław Marciniak (eds.), *Byzantine Commentaries on Ancient Greek Texts, 12th–15th Centuries*, Cambridge, Cambridge University Press 2022, pp. 195-213.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, reseña a Panagiotis MANAFIS, *(Re)writing History in Byzantium: A Critical Study of Collections of Historical Excerpts*. (Routledge Research in Byzantine Studies), London - New York, Routledge, 2020 en *Speculum* 97.2 (2022) 536-538.
- PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, reseña a Stefano VALENTE, *Nikephoros Blemmydes, 'Epitome Physica': Untersuchungen zur handschriftlichen Überlieferung (Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina – Series academica)*, Berlin, De Gruyter 2021 en <https://bmcr.brynmawr.edu/2022/2022.04.11/>.
- PINAR GIL, Joan - VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime, 2022, “A Werner A2 ewer from Byzantine Cartagena and the distribution of bronze cast vessels in the western Mediterranean around 600 CE.”, *Journal of Roman Archaeology* 35 (2022) 280-305.
- RODRÍGUEZ SUÁREZ, Alex, “Qannūbīn Monastery and the Religious Soundscape of the Maronites in the 16th and 17th Century”, *Journal of Eastern Christian Studies* 74 (2022) 48-72.
- SALES CARBONELL, Jordina, “Compitiendo para Cristo: mártires como atletas en los espectáculos romanos. Ecos arqueológicos”, en GORDILLO HERVÁS, Rocío - FERRER ALBELDA, Eduardo - PEREIRA DELGADO, Álvaro

- (eds.), *Compitiendo por los dioses. Rituales agonísticos en el mundo antiguo* (SPAL Monografías Arqueología 43), Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla 2022, 185-212. ISBN 978-84-472-3023-5.
- SALES CARBONELL, Jordina, “La peste de Justiniano y sus estragos y rebrotes en Hispania”, en MARTÍNEZ GARCÍA, José Javier - CONESA NAVARRO, Pedro David (eds.), *Crisis y muerte en la Antigüedad. Reflexiones desde la historia y la arqueología*, (*Access Archaeology*), Oxford, Archaeopress Publishing 2022, p. 207-220. ISBN 978-1-80327-352-5.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “The martyrdom of Dorotheos of Alexandria under Valens in Nikephoros, *Chronographia brevis* 97.5-9”, *Analecta Bollandiana* 140.1 (2022) 271-280.
- TORRES, Juana, “Formes littéraires de la controverse chrétienne. Les conflits entre orthodoxes et hérétiques dans l’Antiquité”, en FABRE, Pierre-Antoine - FOA, Jérémie (eds.), *Les disputes et la conversion religieuse de l’Antiquité au xviiie siècle*, Rennes, Presses universitaires de Rennes 2022, 29-44.
- URBANO RUIZ, Miriam, “Matrona de Perge: un fragmento de himno atribuido a Romano Melodo”, *Byzantion Nea Hellás* 41 (2022) 169-185.
- VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime - BUSTAMENTE ÁLVAREZ, Macarena, 2022, “Cerámica y luz en el cristianismo de la Antigüedad Tardía. A propósito de un nuevo ejemplar de lucerna de asa plástica con crismón”, *Hispania Sacra* 74.149 (2022) 7-19.
- VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime - GARCÍA BLÁNQUEZ, Luis Alberto, “Actuación arqueológica en la Basílica de Algezares”, *XXVIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia*, Murcia 2022, 157-164. ISBN: 978-84-7564-812-5.

VRATIMOS, Antonios, “La victoria decisiva de Roussel en contra de los bizantinos en el río Sangarios (1074)”, *Byzantion Nea Hellás* 41 (2022) 187-204. — Reconstrucción de la batalla con la ayuda de las obras de Ataliates y Brienio.

Dirección

Juan Signes Codoñer

Diseño y maquetación

David Pérez Moro

Contacto

Sociedad Española de Bizantinística

CCHS-CSIC (despacho 1B5)

C/ Albasanz 26-28

28037 Madrid (España)

estudiosbizantinos@gmail.com

(<http://bizantinistica.blogspot.com.es>)

Publicación electrónica gratuita y de distribución libre de la Sociedad Española de Bizantinística.

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 41 (noviembre de 2022) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: 10.5281/zenodo.13785772